

ILG'OR O'QITUVCHI DARS O'TISHDA O'ZINING YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYASI VA METODLARINI QO'LLASHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6311958>

Sodiqova O'g'iloy Sodiqovna

(Buxoro O'zbekiston) Romitan tumanidagi 37- umumta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab o'quvchilariga biologiya fanini o'qitish uchun interfaol o'yinlardan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning qanchalik samarali o'quvchini darsni o'zlashtirishiga yordam berishi ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *zamonviy texnologiyalar, pedagogik mahorat, klaster, rolli o'yin, interfaol usullar, ijodkorlik, ta'limiy o'yin.*

Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham, ilm- fan, ta'lim va tarbiyadir deb bejiz aytmaganlar yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev.

Bu murakkab dunyoning azaliy va abadiy muammolari shu bilan birga har bir davrning dolzarb masalalariga har tomonlama asosli ilmiy javoblar topilgan taqdiridagina ma'naviyat olami yangi ma'no va mazmun bilan boyib boradi. Boshqacha aytganda, har bir ilmiy yangilik, yaratilgan kashfiyot - bu yangicha fikr va dunyoqarashga turtki beradi, ma'naviyatning shakllanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi: degan edi, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimov.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek ta'lim sohasini isloh qilish kerak. Buning uchun albatta biz o'qituvchilardan, juda katta mahoratni talab qiladi. Oqituvchi dars jarayonida o'quvchilarni o'zlashtirishi oson bo'lishini ta'minlash uchun faqat "quloq solish" emas, balki "ishtirok etish" yo'li orqali o'qitish kerak. Bunda ped texnologiyadan foydalanish kerak. Darslarda turli metodlardan foydalanish ham ancha samara beradi. Masalan 5,9- sinflarda biologiya, tarix, adabiyot, geografiya, kimyo, matematika, fizika fanlaridagi ba'zi mavzularda "Ertak", "Rolli o'yin" yoki "Sahnalashtirish", "To'g'ri top", "Zinama- zina", "Bingo" "Aqliy hujum", "6x6x6", "Modulli ta'lim texnologiyasi" Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi "Klaster", "Kichik guruhlarda ishlash" metodlaridan foydalanish yuqori samara beradi. Bunda o'quvchi o'z bilimini dars jarayonida oladi, o'quv jarayonining mas'uliyati o'quvchiga yuklanadi, o'qituvchi esa boshqaradi.

Biz quyida keltirilgan metodlar va ta'limiy o'yinlarni darslarda qo'lashni tavsiya qilaman.

“Sahnalashtirish” metodi.

Ushbu metodni ko'p fanlarga qo'llasa bo'ladi. Masalan, Odam va uning salomatligi fanidan Vitaminlar mavzusini olaylik. Bunda oldindan o'quvchilarga rollari bo'lib beriladi. Bunda muallif, A Vitamin, B1 Vitamin, B2 Vitamin, PP Vitamin C va D vitaminlari ishtirok etadi. O'quvchilar qog'ozdan manglayqosh tayyorlaydilar. Manglayqoshda qaysi o'quvchi qanday vitamin rolini bajarayotgan bo'lsa shu vitamin nomi yoziladi va ular boshlariga kiyib rolni bajarishadi. Ularning qo'llaridagi savatda har bir vitamanga ta'luqli bo'lgan meva va sabzavotlar, sut va sut mahsulotlari bo'ladi. Bunday ijodiy o'yinlar o'quvchilar o'zlashtiradigan bilim ko'nikma malakalarni ijodiy qo'llab, mustaqil ijodiy izlanishlari, fikrlarini rivojlantirishga, bilimlarni yanadamustahklamlash, yangi bilimlar berishga qaratilgan bo'ladi.

Mavzu : Vitamin va ularning ahamiyati

Maqsad : O'quvchilarga vitaminlar haqida , bilim ko'nikma va malakalarni oshirish.

O'qituvchi oldindan o'quvchilarga topshiriqlarni berib qo'yadi. Vitaminlar tilga kirib o'quvchilar uni nomidan gapirib rol bajarishadi.

- 1- O'quvchi N.I Lunin rolini bajaradi.
- 2- O'quvchi A vitamin rolini bajaradi
- 3- O'quvchi C vitamin rolini bajaradi.
- 4- O'quvchi B1 vitamin rolini bajaradi
- 5- O'quvchi B12 vitamin rolini bajaradi
- 6- O'quvchi D vitamin rolini bajaradi
- 7- O'quvchi PP vitamin rolini bajaradi

O'quvchi N.I Lunin rolini bajaradi. Vitaminlar biologik aktiv moddalar bo'lib, organizmda moddalar almashinuvida muhim ro'l o'ynaydi. Men N.I. Lunin 1880-yil himoya qilgan do'ktorlik disertatsiyasida vitaminlar organizm uchun muhim modda ekanligini birinchi bo'lib isbotladim. U ovqat tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, tuzlar va suvdan tashqari, alohida moddalar ham bo'ladi, bularsiz organizm yashashi mumkin emas, degan xulosaga keldim. Bu noma'lum muhim moddalar 1912-yilda K. Funk tomonidan Vitaminlar deb nomlandi. Vita – hayot degan ma'noni bildiradi.

2.O'quvchi :Savatda Vitamin A bo'lgan mahsulotlar to'ldirilgan bo'ladi. Men A vitamin bo'laman. Men o'sish jarayoni hamda ko'zlarga o'z ijobiy ta'siri ko'rsataman . Men tabiatda keng tarqalganman . O'simlik to'qimalarida A provitamin (organizmda retinolga aylanadigan karotinoid pigmentlar) hoida uchrayman . Ko'rish pigmentlari hosil bo'lishida qatnashib, organizmning normal o'sishini, ko'zning turli darajadagi yorug'likka moslashishini ta'minlayman .Shuni ham aytib o'tishim joizki, men A vitamini uzoq vaqt davomidagi yorug'lik nuri, kislorod yoki yuqori harorat ostida nobud bo'laman . Sifatsiz yog'lar ham meni nobud qiladilar.

Men — baliq va jonivorlarning jigari, sariyogʻ, qaymoq, pishloq, tuxum sarigʻi, baliq yogʻi tarkibida uchrayman. Oʻsimlik mahsulotlaridan sabzi, pomidor, qovoq, oʻrik, ryabina, naʼmatakda uchrayman. Mening foydali jihatlarim koʻp.

1-Koʻrish organlari bilan bogʻliq koʻpgina kasalliklarni davolashda yordam beraman.

2.Teri va sochni goʻzal, sogʻlom holatda saqlayman.

3.Bolalarni boʻyini oʻsishida yordam beraman , suyaklarni mustahkamlayman.

Agar men sizning organizmingizga yetishmay qolsam ,immunitetingiz tushib ketib oqibatida tanangiz oʻzining kurashish qobiliyatini yoʻqotib, kasalliklarga tez chalinadi. Teringiz qurishib oqaradi, qipiqlanadi, muguzlanadi, unda mayda toshmalar paydo boʻladi, terining yiringli kasalliklari avj oladi, soch quruq, xira boʻlib, toʻkila boshlaydi, tirnoq moʻrtlashib qoladi. Yorugʻga qaray olmaslik, shabkoʻrlik holati kuzatiladi

3-Oʻquvchi C vitamin rolini bajaradi: Men Vitamin C boʻlaman . Allergik holatlarni kuchini kamaytiraman , qon tomirlarini baquvvatlashtirib , organizmning qarshilik kuchini oshiraman.Meni Askorbin kislota ham deyishadi. Men organizmda yetishmasam teringiz rangsiz boʻlib , siz insonlar tez charchaydigan boʻlib qolasizlar. Organizmda men yaʼni C vitamini yetishmasa, togʻay va suyak toʻqimalari tuzilishi buziladi, singa) kasalligi roʻy beradi. Organizmda askorbin kislota hosil boʻlmaydi va toʻplanmaydi.

Men organizmingizni kasallikka qarshi kurashish qobiliyatini kuchaytiraman . Men barcha sitrus mevalarda, qulupnay, malina, karam, petrushka, ukrop, qizil qalampir va baqlajonda koʻp boʻlaman. Barcha mevalarda va yam-yashil koʻkatlarda mavjuddirman. Shipovnik, qora smorodina, oblepixa, shirin bulgʻor qalampiri, ukrop, petrushka, gulkaram va karamda, apelsin, qulupnay, olmalar, gilos, shavel, shpinat, kartoshka va boshqa mahsulotlarda uchrayman. Ayniqsa petrushka, naʼmatak, oblepixa, qora smorodinalarda koʻp uchrayman.

4- Oʻquvchi: Men B1 vitamini boʻlaman .Men organizmda uglevodlar almashinuvida muhim ahamiyatga egaman;. Organizmingizda men boʻlmasam yoki yetishmasam, nerv sistemasining ogʻir kasalligi — beri-beri paydo boʻladi, shuningdek ichak peristaltikasi susayadi, qabziyat, muskullar boʻshashishi, jismoniy va ruhiy ish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi.

Men uglevodlar almashinuvini moʻtadillashtiraman , asab tizimi, hujayralar va oshqozon-ichak trakti faoliyati uchun zarurdirman.

Organizmda yetishmasam eng avvalo nerv tizimi faoliyatiningizni oʻzgarishiga, xotiraning susayishi, olib keladi. Organizmingizda yetishmasam beri-beri kasalligi (polinevrit, periferik nerv tolalarining yalligʻlanishi) tufayli falajlik kasalligi kuzatiladi.

Men suvda eruvchi vitamin boʻlaman, shu sababli mahsulotlar qaynatib pishirilganda uning suvi ham ana shu vitamininga boy boʻladi. Men mahsulotlardan

nonlar, yormalar (grechka, suli, sok), no'xat, soya, pivo drojjilari, jigar, mol go'shtida uchrayman.

5-O'quvchi .Men B12 vitamini bo'laman. Biologik o'ta faol modda hisoblanaman .Qon hosil bo'lishida ishtirok etaman.Asosan hayvon mahsulotlari bilan organizmga tushaman.Bakteriyalar shtirokida ham ichagingizda sintezlanaman.Agar organizmingizda yetishmasam kamqonlik paydo bo'ladi.

6- o'quvchi : Men D Vitamin bo'laman.Organizmda kalsiy va fosforni muvozanatga keltirib turaman. Suyak hosil bo'lishiga ta'sir ko'rsataman. Men ayniqsa yosh bolalar skeletining jadal o'sishi va suyaklanishi davrida juda zarurman.Agar men A va C vitaminlari bilan birgalikda qabul qilinsam, shamollash kasalliklarida ham foydali hisoblanaman.

Asosan baliq va baliq mahsulotlari, sariyog', tuxum sarig'ida uchrayman. Men baliq yog'ida, ikrasida, tovuq tuxumlarida, kam miqdorda qaymoq va smetanada ham mavjuddirman. Organizmingizda yetishmasam raxit kasalligi paydo bo'ladi. Tishlar yemirilishi va suyaklarni yumshoqlashishi oqibatida bola suyaklarining nomutanosib rivojlanishi kuzatiladi.

Men vitamin PP bo'laman teridagi suv almashinuviga javob beraman, qon tomirlarini kengaytiraman. Jigar ishini barqarorlashtiraman. Men husnbuzarlarni, nevrozlarni davolashda qo'llanilaman.

Organizmingizda yetishmasam pellagra kasalligi ro'y beradi. Bundan tashqari aqliy o'sishdan qolish, depressiya, ich ketishi, tez charchash, uyqusizlik, qonda qand miqdori kamayishi , kam quvvatlik kuzatiladi.Bundan tashqari dermatit ,diareya ,demensiya kabi kasalliklar yuzaga keladi .

Men asosan uy parrandasi, mol go'shti, jigari, buyragida, achitqi, guruch kepagi, bug'doy murtagida ko'p uchrayman. Men yana na'matak, bug'doy kepagi, sabzi, qo'ziqorin, brusnika va chernikalarda ham mavjuddirman.

O'quvchi :Mana vitaminlar haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'ldik .Inson har kuni ovqat bilan vitaminlarni zarur miqdorda qabul qilish kerak .

Olma ,sabzi va boshqa sabzavotlar ,ko'katlar qish faslida vitaminlarning asosiy manbai hisoblanadi.Oziq moddalardan vitaminlar yetishmaganida shifokor tavsiyasi bilan vitaminli preperatlardan foydalanish mumkin.Lekin vitaminlarni keragidan ortiq istemol qilish ham salbiy oqibatlarga olib keladi.

O'qituvchi o'quvchilarni vitamin haqidagi ma'lumotlarni qay darajada tushuntirib berishiga qarab ularni baholaydi.

Bunday ta'limiy o'yinlar va metodlar o'quvchilarning mustaqil ijodiy izlanishlari fikrlarini rivojlantirishga , bilimlarni yanada mustahkamlash ,yangi bilimlar berishga va sinf o'quvchilarining barchasini jalb qilishga qaratilgan .

Biz bu metodlarni darslarda qo'llash orqali aziz farzandlarimizni bilim saviyasini oshirishga, vatanimiz koriga yaraydigan kuchli , baquvvat ,dono va bilimli bo'lib yetishishiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz deb o'ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi", Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: "Sharq", 1997 y.
2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Tuzuvchi: p.f.d.prof.Azizxo'jaeva N.N. Nizomiy nomidagi TDPU innovatsion texnologiyalar markazi.
3. Ziyomhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya – zamonaviy o'zbek milliy modeli. – T.: "Lider press", 2009.
4. Farberman B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: "Fan" nashriyoti, 2010
5. WWW.Ziyouz.com „Biologiya o'qitish metodikasi”